

Théâtre Forum Atelier Agropolis

Vie de scène

Démocratie participative :

- Le robinet de la fontaine : consultation des habitants
- Plan de rénovation des écoles : 31^{ème} réunion publique

Dernière date de mise à jour : sept 2020

Représentation à Sète, février 2020	1
Répétitions en ligne, les 1 ^{er} , 11 et 25 mai 2020	1
Représentation en ligne de la 2 ^{nde} saynète, le 28 mai 2020.....	3

Représentation à Sète, février 2020

Contexte : Le collectif Alternative Sétoise, qui porte un projet municipal et se présente aux élections municipales de Sète en 2020, a organisé un évènement pré-électoral pour favoriser une discussion avec les habitants sur le thème de la participation. , en proposant du théâtre-forum dans la rue. Les deux courtes scènes, initialement construites pour être jouées dans la rue, ont finalement été jouées en salle (faute d'autorisation), l'une après l'autre.

Public : partisans du collectif Alternative Sétoise et autres habitants de Sète.

Répétitions en ligne, les 1^{er}, 11 et 25 mai 2020

Contexte : 1^{ers} essais de théâtre-forum en ligne (zoom) à travers 3 répétitions avec les membres actifs de l'atelier Agropolis. Les deux saynètes, assez courtes et encore fraîches dans les mémoires, s'y prêtaient bien. D'abord testées chacune séparément, Le robinet de la Fontaine a été jouée devant un public ami lors de la 3^{ème} répétition.

Public : Les membres actifs de l'atelier Agropolis

Retours généraux, remplacements proposés

- **Le robinet de la fontaine : consultation des habitants**

Remplacement de Martha/Martin Com

> Elle propose au maire de réfléchir davantage en amont la démarche de concertation. Est-ce qu'un appui extérieur sur cette méthode pourrait être envisagé ?

Résultat : le maire l'écoute mais pense qu'elle est compétente et ne comprend pas la nécessité de solliciter un appui extérieur. Termine plutôt inquiet.

Remplacement de Mme Vendetta

> Elle essaie d'établir un contact avec M. Jovial pour échanger autour de la démarche et le convaincre qu'elle est dérisoire. Elle propose de s'organiser pour discuter plusieurs points et les proposer à la municipalité.

Résultat : M. Jovial l'écoute mais reste plutôt content de la consultation proposée, c'est déjà pas mal. Il ne comprend pas bien la demande. L'idée de s'engager à long terme ne lui convient pas. Zig-Zag écoute aussi et exprime son intérêt pour l'ouverture, l'élargissement de la démarche.

- **Plan de rénovation des écoles : 31ème réunion publique**

Le public sent la domination du technicien, sur lequel se repose entièrement l'élu, et se demande quelles sont les participations effectives des autres participants à la réunion. Sont-ils vraiment écoutés ?

Remplacement de M. Techno

> Il essaie d'être plus conciliant, en ouvrant la discussion avec Idefix et Mme Lumière.

Résultat : Idefix a noté et apprécié la nouvelle souplesse de M. Techno. Mais entre Idefix et Mme Lumière, M. Techno a finalement du mal à rester cohérent, il n'est pas à l'aise, beaucoup moins confiant qu'initialement. L'élu, dépassé par les événements, perd son appui solide.

Remplacement de l'élu

> En s'appuyant sur M. Techno pour le chiffrage, il est plus ouvert aux citoyens et à la dimension environnementale. Il reçoit et accepte les propositions, en essayant de les modérer. Des choix devront être faits par la suite. Difficile d'éviter la cacophonie finale.

Résultat : les participants à la réunion se sentent quand même mieux écoutés. La dynamique leur semble constructive. L'élu est alors surpris : M. Techno devient

son principal opposant. De son côté, il n'en peut plus de ces réunions consécutives qui n'aboutissent à rien de concret.

Représentation en ligne de la 2nde saynète, le 28 mai 2020

Contexte : 1^{ère} représentation en ligne (zoom) de la 2nde saynète.

Public : l'ensemble des membres de l'atelier Agropolis, ainsi que les connaissances susceptibles d'être intéressées.

- **Plan de rénovation des écoles : 31^{ème} réunion publique**

Remplacement de M. Lumière pour discuter avec Mme L'Elue en amont

> En tant qu'animateur de la ville ou du quartier, il essaie préparer un peu la réunion et sensibilise Mme L'Elue pour orienter les débats, faciliter les échanges. Il souhaite faire sortir Idefix de son idée et insiste sur l'intérêt de mieux intégrer l'environnement avec son idée de potager.

Résultat : L'Elue reste ouverte à tout et n'arbitre pas.

Proposition d'intégrer une facilitatrice au projet pour aider à faire avancer la réunion

> La facilitatrice essaie d'aider à limiter les frustrations en rappelant et en prenant en compte les étapes du processus au cours de la réunion.

Résultat : Les frustrations restent. Mme L'Elue ne discute pas.

Remplacement de L'Elue pour discuter avec Mme Techno, en amont de la réunion

> Mme L'Elue a la volonté de cadrer un peu le processus et souhaite que ses concitoyens puissent faire un pas les uns vers les autres. Ex : proposer un jardin en forme de triangle, élément de décor à intégrer dans le patio.

Résultat : Mme Techno gagne en souplesse et s'ouvre à de nouvelles idées. Il apparaît intéressant pour Mme L'Elue de trouver un appui à l'intérieur du groupe.

Remplacement de Mme Techno pendant la réunion

> Elle tente de défendre ses chiffres, avec un peu plus d'écoute des autres. Elle s'attache à partager la réalité des faits. Elle adopte une posture plus concrète.

Résultat : Les arguments sont entendus mais les désaccords persistent, le problème est reporté.